

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАР
ТАРЖИМАСИНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ («БОБУРНОМА»
МАТНИ МИСОЛИДА)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481494>

Муминова Мухтасар Одилжон қизи

Ph.D., катта ўқитувчи,

Ўзбекистон Миллий Университети

Аннотация: Мақолада антропонимларнинг лингвистик таснифи, семантик, услубий ва ясашиш хусусиятларига эга бўлиши, бошқа лексик бирикмалардан ажралиб туриши ҳақида маълумот бериб ўтилган. Бу борада илмий изланишлар олиб борган олим ва тадқиқотчилар қарашлари ҳам келтириб ўтилган. Жумладан, Р.Расулов, Т.Нафасов, Ҳ.Қудратуллаев ва Д.Хошимовалар томонидан «Бобурнома» матнида антропоним ва топонимларнинг статистик таҳлили берилган. Ўз навбатида ўз таҳлилимишни ҳам қўшимча тарзда киритиб ўтилди. «Бобурнома» матнидан олинган антропонимлар уч инглиз таржимонлари томонидан қилинган таржималари билан солиштирилиб фарқли жиҳатлари кўриб чиқилди ва таҳлил қилинди. “Иброҳим Бекчик”, “Иброҳим Чопуқ”, “Абулқосим кўҳбур”, “Олача”, “Қанбар Али” ва “Тархон” каби антропонимлар мисол тариқасида олиниб, таржимон вариантлари кўриб чиқилди. Ҳар бир киши номлари келиб чиқиши тарихи ва маъноси таснифланди.

Калит сўз ва иборалар: лингвистик тасниф, лингвокультурологик ва прагматик жиҳатлар, манбашунослик, ономастик воситалар, лақаблар, тахаллуслар, тархонлар, беклар, аъёнлар.

КИРИШ

«Бобурнома» матнидаги антропонимларни лингвистик жиҳатидан таснифлар эканмиз, булар жаҳон тилшунослигида кенг омма томонидан мутолаа қилинган ва жиддий ўрганилишига ундаган. Ўрганилишининг асосий сабабларидан бири бу асар адабий манба сифатида, Инжил ёзувлари қаторида «Бобурнома» дунёнинг турли жойларидаги қадимий ёдгорликлардан бири, мўътабар асар сифатида қадрланишидир. Шунингдек, Англия, Франция, Япония, Россия, Туркия, Афғонистон, Ҳиндистон ва бошқа мамлакатларда Заҳриддин Муҳаммад Бобур ижоди ва фаолиятига оид асарлар нашр қилиш билан бирга, уларни илмий-тадқиқот манбаи сифатида фойдаланиб келишяпти. «Бобурнома» асаридаги антропонимларни ўрганишга бўлган эҳтиёж жаҳон олимларининг илмий тадқиқотларида, Европа шарқшунос-таржимашунос олимларининг асарларида бир неча асрлар давомида тўхтовсиз ўрганилиб, босқичма-босқич таржима қилиниб келинмоқда, лекин асардаги миллий-маданий қадриятларни акс эттирувчи антропоним ва топонимлар, уларнинг таржималарда тўлиқ акс этиш муаммоси ҳалигача ўз ечимини топмаган. «Бобурнома»ни ушбу аспектда ўрганиш энг долзарб масаладир.

АСОСИЙ ҚИСМ

«Бобурнома»да антропонимларнинг берилиши Бобур сўз юритмоқчи бўлган шахс ҳақидаги фикрни ифодалаб, Бобурча соддалик ва равонлик билан айнан ифодалаб бериш муаллифга хос маҳоратдир. Киши исмларини тадбил тилида бериш ҳам мушкул вазифа ҳисобланади. Чунки Бобур тилга олган тарихий шахсларнинг номлари, феъл-атворлари, хатти-ҳаракатларидан келиб чиқиб уларнинг номларини атайди. Бобурога аниқлик билан шахсларни бир-биридан яъни бир исм билан аталувчи кишиларни фарқлаш учун уларга лақаблар қўшиш орқали исм қайси шахсга тегишли эканлигига аниқлик киритади. Биргина мисолга, таҳлилга тортадиган бўлсак, унда

муаллифнинг моҳирона лўндалик билан киши исмини атаганлигига гувоҳ бўламиз.

Масалан, *«Андин кўчуб Самарқанднинг шарқ тарафи Хон юртига тушулди, Самарқандтин уч кўрух бўлғай. Қирқ-эллик кун бу юртта ўлтурди. Бу юртта эканда неча навбат таиқаридин-ичкаридин кўнгуллик йигитлар Хиёбонда яхишлар чопқулаштилар. Бир мартаба Хиёбонда Иброҳим Бекчик чопқулашти, юзига чоптилар»*, (Бобурнома. 2002; 56) шу парчага эътиборимизни қаратадиган бўлсак, Иброҳим Бекчикнинг қилични маҳорат билан ўйнаши бошқа йигитлар ичидан тажрибали эканлигини кўрсатиш мақсадида берилган таснифда бир мартадаёқ йигитлар томонидан унинг юзига қилич билан урилганлигини ва шу тариқа бошқа Иброҳимлардан фарқлаш мақсадида унга *«Чопуқ»* сўзини қўшганини кўрамыз. Бизга маълумки, Иброҳим Бекчикнинг юзига қилич урилганлиги туфайли йигитлар томонидан юзида қилич изи қолганлиги туфайли муаллиф Иброҳим исмининг ёнига *«Чопуқ»* сўзини қўшади ва шу билан Иброҳим Бекчикка *«Чопуқ»* сўзи лақаб сифатида юритила бошлайди. Буни исботи сифатида Бобур энциклопедиясида: *«Бобурга хизмат қилган бек. Жангларнинг бирида юзини қилич кесган ва шу сабабли «Чопуқ» лақабини олган»* [2,262]. Бу билан ўша вақтда содир бўлган воқеа натижадорлигини кўрсатиб, китобхон онгида нима учун *«Чопуқ»* сўзини қўшганлиги ҳам таснифланиб берилади: *«Мундин сўнг Иброҳим Чопуқ дерлар эди»*. Ушбу жумлани ўқиган ўқувчи муаллифнинг воқеа тасвирларидан сўнг шундай хулосага келганлиги ва Иброҳимга *«Чопуқ»* лақабини берганлигини тезда англаб етиши сир эмас, албатта. Охирги жумлани таҳлил қиладиган бўлсак, бу тасвирдан Абулқосимнинг жанг қуролидан усталик билан фойдаланиш маҳорати яққол кўрсатиб берилганлигини гувоҳ бўламиз. *«Яна бир навбат ҳам, Хиёбонда Пули—Магокта Абулқосим кўҳбур пиёзи тегурди. Яна бир қатла ҳам Хиёбонда Тарнов навоҳисида чопқулаш бўлди»* (Бобурнома. 2002; 56), Абулқосим кўҳбур пиёзи антропонимига тасниф берадиган бўлсак, *«кўҳбур»*

[3,84] – тоғ кесувчи, тоштарош уста демакдир, муаллиф Абулқосимнинг касб жиҳатдан ким эканлигини кўрсатиб бериш учун унга таъриф бериб, ўқувчини зериктирмаслик мақсадида прагматик хусусиятга кўра ёндошганига ҳамда Абулқосим исмига «кўҳбур» сўзини кўшиб, уни касб-корини ифодалаб келтирганини кўришимиз мумкин.

«Бобурнома» асарини ўқиш жараёнида кўплаб шахслар ҳақида маълумотлар олишимиз мумкин. Асарда фақатгина шахсни тасвирлаб берилмасдан уларнинг портретлари, характерлари, касб-корлари, мансаблари ва бошқа хусусиятлари аниқ берилади. Муаллифнинг моҳирона услубларидан бири бир ҳил исмли шахсларни ёки кишиларни маълумот қайси шахс ҳақида гапираётганлигини тезда тушуниб олишлари учун уларнинг энг мақбул жиҳатларини лақаб сифатида таснифлаб ўтади. Бу билан ушбу шахс ҳақидаги барча маълумотларга эга бўлишимиз мумкин. «Бобурнома»нинг яна бир муҳим жиҳатларидан бири антропоним ва топонимларнинг статистик таҳлилидир. Олимларимиздан Х.Ҳасановнинг ёзишича, асарда бир мингдан зиёд жой номлари берилган [7,18]. Р.Расулов «Бобурнома»да мингдан ортиқ географик номлар ва 1800 дан кўпроқ киши исмлари учрайди [6,44] деб ёзади. Т.Нафасов аниқ рақамларни келтиради – «Бобурнома» да 1406 та киши исми, 1100 дан ортиқ жой номи қайд этилган [4,39], Х.Қудратуллаев [5,15] эса «Бобурнома»даги киши исmlарини 500 дан ортиқ дейди ва уларнинг сонини Лев Толстойнинг «Уруш ва тинчлик» романидаги персонажларнинг сони билан тенглаштиради. Д. Хошимова[8] эса 1560 дан зиёд антропоним ва топонимлар берилганлигини таъкидлаб ўтади. Кўриниб турибдики, «Бобурнома»да қўлланилган географик жой номлари ва киши исmlарининг сони хусусида мутахассисларнинг фикри бир-биридан жиддий фарқ қилади.

«Бобурнома»даги антропоним ва топонимларнинг статистик таҳлили:

«Бобурнома» матнида Султон Аҳмадхон ҳақида шундай дейилади: «Султон Маҳмудхондин кичик Султон Аҳмадхон эдиким, Олачахонга машҳурдир. Олачахон (олачанинг ваъжи тасмияси муни дерларким, қилмоқ ва мўгул тили била ўлтургучини олачи дерлар). Қалмоқни неча қатла босиб, қалин кишисин қиргон учун олачи де-де касрати истиъмол била Олача бўлубтур» (Бобурнома. 2002; 40). Муаллифнинг маълумотига кўра Султон Маҳмудхоннинг укаси Султон Аҳмадхон бўлиб, у Бобур хизматдаги хонлардан бири бўлган. «Бобурнинг тоғаси Юнусхоннинг иккинчи ўғли. Замондошлари Олачахонни кичик хон акаси Султон Маҳмудхонни эса улуғ хон ҳам деганлар. Шайбоний ўзбеклари Олачахонни Ўлжахон деб аташган. Бобур унинг камоқлар ва бошқа қабилалар устидан кетма-кет ғолиб бўлгани учун «Олочихон» (Ўлдиргувчи хон) деб аталгани ва бу лақаб халқ оғзидан Олачахонга айланиб кетганини ёзган» [2,407]. Демак, Бобур Султон Аҳмадхонни таснифлар экан, уни моҳир хонлардан бири эканлигини кўрсатиб жангларда кўп кишиларни ўлдиргани, бу жиҳатдан бошқа хонлардан фарқли эканлигини, уддабурон, жанг сирларини яхши билувчи шахс эканлигини ҳам таъкидлаб ўтади. Юқоридаги парчадан биргина Султон Аҳмадхонни нима учун «Олачахон» деб атаганлигини англаш билан

биргаликда, шахс сифатида чаққон эканлиги, хон сифатида моҳирлиги, жангчи сифатида ҳар тарафлама етук эканлигини билишимиз мумкин.

Бизга маълумки, ўзбек тилидаги киши атоқли оти бўлган ономастик воситалар ўзбек антропонимиясининг бирликларидир. Улардан бири исмлар бўлиб, аниқ шахсга берилган исм ёки номдир. «Бобурнома»ни мутолаа қилаётганимизда жуда кўп шахсларни исмлари келтирилганлигини кўрамыз. Бу шахсларни исмлари уларни характер ва психологияларини ифодалаш учун ҳам хизмат қилганлигини гувоҳи бўламиз. Исмларни берилиши билан бирга лақабларни ҳам кўп учратамыз. Лақаблар эса шу шахсларнинг характерларидан ташқари яшаш жойи ва шароитларига ҳам боғлиқ ҳолда қўйилиши мумкин. Ҳақиқатдан ҳам бобуро на услубда шахсларнинг исмлари билан биргаликда лақаблар келтирилганлигини, улар эса шу шахсни бирор қобилияти жиҳатидан ким эканлигини кўрсатиб туради. «Бобурнома»ни саҳифалаётган чоғимизда шоирлар, мусиқачилар, алломаларнинг исмлари ёнида таҳаллусларга ҳам дуч келамиз. Таҳаллуслар кишиларнинг шоирона маҳоратлари, уларнинг удалай оладиган вазифаларига ҳос тарзда берилиши мумкин.

Дарҳақиқат, ҳар бир берилаётган таҳаллусни муаллиф ўз ўрнида ишлатганлигини, шахсларни моҳирона шахсиятини очиб берилганлигини гувоҳи бўламиз.

Юқорида келтирилган «Бобурнома» матнидан олинган парчаларда антропонимик бирликлардир ва уларни ўзбек антропонимиясида ўрганилиши борасида ҳам фикрларимизни билдириб ўтдик. Таҳлил жараёнида Бобурнинг антропонимларни барча хусусиятларини ўзида мужассамлаштирган фикр ва мулоҳазаларини ўрганиб, асарда ҳар бир кишининг исмлари ва уларга боғлиқ бўлган таърифларни чуқур ва фалсафий жиҳатдан кўрсатиб берганлигига амин бўлдик.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бегматов Э. Исмларнинг сирли олами. – Тошкент: Ўзбекистон. 2014 – Б. 40
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси. – Тошкент, «Шарқ» 2014 – Б. 407, 262, 486
3. Исҳоқов Ф. «Бобурнома учун қисқача изоҳли луғат». – Андижон, 2008 – Б. 84
4. Нафасов Т. Бобур – номшунос. Бобур ва ўзбек миллий ... Б.39.
5. Қудратуллаев Ҳ. Бобурнинг адабий-эстетик қарашлари. – Тошкент: Фан, 1983 Б. 13
6. Расулов Р. Бобур – ўзбек тилининг софлиги учун курашувчи. Бобур ва ўзбек миллий ... – Б.44.
7. Ҳасанов Ҳ. Бобур сайёҳ ва табиатшунос. –Т.: Ўзбекистон, 1983. – Б.18.
8. Хошимова Д. Бобурнома матнидаги тасвирий воситаларнинг инглиз тилига таржималари тадқиқи. Монография. – Тошкент: Мумтоз сўз. – 2017